

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

3-SON 1(7)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №3
Vol.1, Iss.3, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalioviich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

I.R.Rahmatullayev, O.Sh.Umurzakov, E.I.Saydullayev, Xesh funksiya algoritmlari tasodifiyligini NIST testlari bilan baholash	6-14
Xatamova M.K., Matsapayev J.S., Kuchkarov V.A., Simulation and design of a small-sized pentagon broadband antenna for 5G connectivity	15-20
Abdurasulova D., Kuldashov O., Development of a method of stabilization of two-color light-emitting diode parameters	21-25
Шарифбаев А.Н., Зайниддинов Х.Н., Применение графовые нейронные сети и его модификации с обучения с подкреплением в системах рекомендаций	26-29
Muminov O., LOGISTIK MUAMMOLAR VA POTENTIAL YECHIMLAR: QURUQLIK BILAN O'RALGAN O'ZBEKISTON HOLATI	30-36
Сотволдиев Х.И., ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ	37-41
Muhammediyeva D.K., Eshboyev E.A., Klicheva F.G., INTELLEKTUAL SUV TOMCHISI ALGORITMINING TIBBIY TASHXIS QO'YISH MASALALARIGA QO'LLANILISHI	42-47
Axatov A.R., Eshtemirov B.Sh., Mashinaviy o'qitish asosida yo'llardagi avtomobil tirbandlik holatlarini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash usullari	48-56
Allayarova G.X., Buronov N.R., Zaripov Sh.S., MoO ₃ /Mo NANOTUZULMALARINI OLISH VA ULARNING ELEKTRON TUZILISHI VA OPTIK XOSSALARINI O'RGANISH	57-60
Kurbanov A.A., INSON YUZ TASVIRIDAN HISSIYOTLARNI ANIQLASH UCHUN GEOMETRIK XUSUSIYATLARINI VA TASHQI KO'RINISHGA ASOSLANGAN XUSUSIYATLARINI AJRATIB OLISH	61-67
Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Xusainov N.O., Abdullayeva B.M., BIOMETRIK TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	68-72
Jo'rayev M.T., TARMOQ OQIMINI MONITORING QILISH DASTURIY TIZIMI	73-77
Ganiyev S.K., Xamidov Sh.J., ELEKTRON POCHTA TIZIMI XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULI	78-81
Кенжаев С.С., Рашидов А.Э., МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДАННЫХ	82-92
Уринбоев А.А., АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТЬЮ ЗЕРНА НА МУКОМОЛЬНОМ ЗАВОДЕ «ФАРГОНАДОНМАХСУЛОТЛАРИ»	93-100
Rahmatullayev I.R., Boyquziyev I.M., Umurzakov O.Sh., Saydullayev E.I., ELLIPTIK EGRI CHIZIQLAR ASOSIDA ASIMMETRIK ALGORITMLARNING MATEMATIK ASOSLARI VA ULARNI QO'LLASH MASALALARI	101-108
Адилов Ф.Ф., Турдибеков Ж.Э., ИССЛЕДОВАНИЕ КРУЧЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ ПОД ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ	109-112
Mukhammadjonov A.G., Tokhirova S.G., ANALYSIS OF AUTOMATION THROUGH MOISTURE MONITORING DEVICES IN INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL FIELDS	113-118
Хамзаев Д.И., РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ RFID В ПРОИЗВОДСТВЕ ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ	119-123
Mavlonov O.N., TARMOQ PROTOKOLLARIDA AXBOROTLARNI YASHIRISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR	124-128
Artikova G.G., Matyakubov D.D., GSM TARMOG'IDA QO'LLANILADIGAN KODLASH ALGORITMLARI TANLILI	129-132
Сотволдиев Х.И., Математическая модель и система управления прямоточными котлами с пылесистемой прямого вдувания	133-138
Yo'ldashev X.S., Sarimsakov O.Sh., Ergashev Sh.T., PAXTA TOLASI BILAN HAVO ARALASHMASI OQIMI HARAKATINI MODELLASHTIRISH	139-144

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Сафарова Л.У., Применения вариационного квантового алгоритма (VQE) в агропромышленном комплексе	145-148
Muminov K.Z., Social Engineering, Human Factor in Cybersecurity	149-152
Djurayev Sh.S., MULTISIKLON QURILMASI SAMARADORLIGIGA ZARRALAR O‘LCHAMI VA KONSENTRATSIYASINING TA‘SIRI	153-158
Mirzayev N., Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Asrayev M.A., Mardiyev A.Sh., HUE MOMENTLARIGA ASOSLANGAN QO‘LYOZMA MATNI TASVIRI BELGILARINI AJRATIB OLISH ALGORITMI	159-164
Shaxobutdinov R.E., Karimova A.R., Nosirov T.N., ZOLDIR PROKATLASH STANI ISHCHI ELEMENTLARINING KONSTRUKSIYALARINI ISHLAB CHIQISH MASALASI	165-169
Djalilov B.O., Muhammadjonov A.G., ANTENNANI QAYTA SOZLASHDA P-I-N DIODLARDAN FOYDALANISH, NAZARIY VA AMALIY QO‘LLANISHLAR	170-173
Xudoyqulov Z.T., Qurbonaliyeva D.V., Bozorov S.M., HONEYPOT TEXNOLOGIYASINING FUNKSIONAL IMKONIYATLARINI TADQIQ ETISH	174-180
Xudoyqulov Z.T., Seidullayev M.K., IOT TEXNOLOGIYASIDA BLOKCHEYN ASOSIDA MA‘LUMOTLARNI XAVFSIZ ALMASHISHNING TAKOMILLASHGAN USULI	181-190

GSM TARMOG'IDA QO'LLANILADIGAN KODLASH ALGORITMLARI TAHLILI

Artikova Gulzoda Gulomjonovna

TATU Urganch filiali o'qituvchisi
Email: gulzodaartiqova281@gmail.com

Matyakubov Davlatbek Davronbekovich

TATU Urganch filiali o'qituvchisi
Email: ddavlatbek108@gmail.com

Annotatsiya: GSM tarmoqlarida foydalanuvchi autentifikatsiyasi, ma'lumotlarni shifrlash va xavfsiz aloqa uchun muhim bo'lgan bir qator kodlash algoritmlari qo'llaniladi. Ular orasida A3, A5 va A8 algoritmlari hal qiluvchi rol o'ynaydi. A3 algoritmi foydalanuvchi autentifikatsiyasi uchun foydalaniladi, u noyob Ki kodi va xalqaro mobil abonent identifikatori (IMSI) bilan ishlaydi, aloqa paytida foydalanuvchining shaxsini tekshirish. A5 algoritmi shifrlashni ta'minlaydi, ovoz va ma'lumotlarni uzatishning maxfiylikini ta'minlaydi, A8 algoritmi esa tarmoq ichidagi aloqa xavfsizligini kuchaytirib, shifrlash kalitlarini yaratadi.

Kalit so'zlar: GSM tarmog'i, mobillikni boshqarish, foydalanuvchi autentifikatsiyasi, A3 algoritmi, A5 algoritmi, A8 algoritmi, ma'lumotlarni shifrlash, IMSI, Ki kodi, GSM modullari.

KIRISH. GSM tarmoqlarining asosiy funksiyalaridan biri mobillikni boshqarish hisoblanadi va uning vazifasiga abonentlarga qo'ng'iroqlarni yo'naltirish uchun ularning joylashish o'rnini nazorat qilish funksiyasi kiradi. Bu funksiyasiz jahonning istalgan mamlakatidagi GSM standarti asosida qurilgan tarmoqlarning abonentlari mos xizmat ko'rsatish zonalarida xizmatlarni olish uchun o'z telefon apparatlaridan foydalana olmaydi. Bunday xizmatlarga ma'lumotlarni yuqori tezlikda uzatish, qisqa xabarlarini (SMS) uzatish, intellektual tarmoq (IN) xizmatlari, masalan, mobil virtual korporativ tarmoq (MVPN) xizmati kiradi. GSM texnik spesifikatsiyasi boshqa standartlar bilan o'zaro ta'sirlashish imkoniyatlarini hisobga olgan xolda ishlab chiqilgan, ya'ni u boshqa standartlar mobil aloqa tarmoqlari bilan interfeyslarning bo'lishini kafolatlaydi. Shuningdek, ta'kidlash kerakki, GSM standartining asosiy jihati spesifikatsiyalar modifikatsiyalanishi mumkinligi, ular "ochiqligi" hisoblanadi, ya'ni rivojlantirish ma'nosida tugallangan hisoblanmaydi va bo'lajak ehtiyojlarni qondirish uchun to'ldirilishi mumkin.

GSM standartiga turli-tuman ilovalar ishlab chiqilgan. Ma'lumki, uylar, dala hovlilari, xonadonlar

va avtomobillar turar-joylarini qo'riqlash yetarlicha murakkab masala hisoblanadi, uni samarali yechish uchun turli himoyalash tizimlarining qo'llanishiga ehtiyoj vujudga keladi. Keng funksional imkoniyatlar va yuqori xavfsizlik darajasi bilan ajralib turadigan eng samarali qo'riqlash majmui (kompleksi) GSM signalizatsiya hisoblanadi. Bu yerda yana xavf haqidagi signallarni uzatish uchun g'arazgo'ylar tomonidan oson shikastlantirilishi mumkin bo'lgan simli magistrallar emas, balki sotali aloqaning yuqori chastotali kanallari ishlatilishi muhim hisoblanadi.

GSM diapazonida ishlaydigan telefondan signalni qabul qilish va ulangan apparaturalarni yoqish/uzishni amalga oshirish bilan istalgan avtomatikani masofadan boshqarishga imkon beradigan katta turli-tuman GSM-modullar mavjud. Ular ochiladigan va ko'tariladigan darvozalar, parkinglar, avtomobillar turar-joylari, dala hovlilari, xususiy uylarda shlagbaumni ochish, muhandislik sug'orish tizimlari, yoritish, isitish tizimlari, serverlar va routerlarning o'ta yuklanishini olisdan boshqarish uchun qo'llanadi. Ob'ektga guruhli kirishni boshqarish va ko'plab boshqa maqsadlar uchun ishonchli va arzon kontroller sifatida GSM-modullar eng keng qo'llaniladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. GSM (Global System for Mobile Communications) tarmog'ida kodlash algoritmlari foydalanuvchini identifikatsiyasi va ma'lumotlarini shifrlash uchun ishlatiladi. Asosan, u A3 (Authentication Algorithm), A5 (Encryption Algorithm) va A8 (Cipher Key Generating Algorithm) kodlash algoritmlarini o'z ichiga oladi.[1-2]

A3 (Authentication Algorithm): Bu algoritim foydalanuvchi identifikatsiyasi uchun ishlatiladi. IMSI (International Mobile Subscriber Identity) raqami bilan o'zgaruvchan "Ki" kodi bilan ishlaydi. Foydalanuvchi telefon qilganida, operatorlar IMSI va Ki kodi orqali foydalanuvchini tanilaydi. A3 algoritmi foydalanuvchi tomonidan yuborilgan autentifikatsiya ma'lumotlarini tekshiradi va foydalanuvchi to'g'ri hisoblash uchun ishlatiladi.

Harakatdagi stansiya RAND, Ki i A3 algoritim: $SRES = Ki [RAND]$ lardan foydalanish bilan javob ta'siri qiymatini (SRES) aniqlaydi.

1.1-rasm. Autentifikatsiyalash protsedurasi.

Harakatdagi stansiya hisoblangan SRES qiymatni tarmoqqa jo'natadi, u qabul qilingan SRES qiymatni tarmoq hisoblangan SRES qiymat bilan solishtiradi. Agar har ikkala qiymatlar mos tushsa, harakatdagi stansiya xabarlarini uzatishni amalga oshirishi mumkin. Aks holda, aloqa uziladi va harakatdagi stansiyaning indikatorini tanish bo'lib o'tmaganligi ko'rsatishi kerak. SRES qiymatning maxfiyligi tufayli hisoblash SIM doirasida bo'lib o'tadi.

Nomaxfiy ma'lumotlar (Ki kabi) SIM modulda ishlov berilmaydi. Autentifikatsiyalash protsedurasi 1.1- rasmda tasvirlangan.

A5 (Encryption Algorithm): Bu algoritim foydalanuvchi trafikini shifrlash uchun ishlatiladi.

Foydalanuvchi telefon orqali yuborilgan ma'lumotlar (qo'ng'iroqlar, SMS xabarlarini, ma'lumotlar, va h.k.) A5 algoritmi orqali shifrlanadi. Shifrlangan ma'lumotlar yarimta moslashuv orqali to'xtatiladi. Bu algoritim foydalanuvchining xavfsizligini ta'minlashda kritik bo'lib, u GSMning asosiy xavfsizlik qismi hisoblanadi.

A8 (Cipher Key Generating Algorithm): Bu algoritim foydalanuvchi va bazaga bog'liq kalitni generatsiya qilish uchun ishlatiladi. Foydalanuvchilar va bazalar o'rtasidagi ma'lumotlar almashinuvini shifrlash uchun kalitni yaratishda A8 algoritmi ishlatiladi. U IMSI va Ki kodi orqali kalitni yaratadi va ma'lumotlar almashinuvi amalga oshiriladi. Ma'lumotlarni uzatishning maxfiyligi Shifrlash kaliti.

Radiokanal bo'yicha uzatiladigan ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlash uchun quyidagi himoyalash mexanizmi kiritiladi. Barcha konfidensial xabarlar ma'lumotlarni himoyalash rejimida uzatilishi kerak. Shifrlash kalitlarini shakllantirish algoritmi (A8) SIM modulda saqlanishi kerak. RAND tasodifiy raqam qabul qilingandan keyin harakatdagi stansiya SRES javob ta'siridan tashqari, RAND, Ki va A8 algoritmdan foydalanish bilan shifrlash kalitini (K_s) ham hisoblaydi (1.2- rasm): $K_s = Ki [RAND]$ K_s shifrlash kaliti radiokanal bo'yicha hisoblanmaydi. Ham harakatdagi stansiya, ham tarmoq boshqa harakatdagi abonetlar ishlatadigan shifrlash kalitini hisoblaydi.[3].

Maxfiyligi tufayli K_s shifrlash kalitini hisoblash SIMda bo'lib o'tadi.

1.2-rasm. Shifrlash kalitini (K_s) hisoblash.

1.3-rasm. GSM standartidagi kodlash algoritmlari.

NATIJALAR

1.1-jadval. GSM standartidagi kodlash algoritmlari vazifasi va qo'llanilishi.

№	GSM kodlash algoritmlari	Vazifasi	Ishlaydi
1	A3 (Autentifikatsiya Algoritmi)	Abonentni identifikatsiya qilishda ishlatiladi	Abonentning SIM kartasidagi identifikatorlarga (IMSI yoki International Mobile Subscriber Identity) asoslangan, algoritm, operator va abonent o'rtasida amalga oshirilgan atrofda hisoblashni asoslangan ma'lumotlarni foydalanadi.
2	A5 (Shifrlash Algoritmi)	Ma'lumotlarni shifrlashda ishlatiladi, shunday qilib, ularga yuborilgan ma'lumotlar xavfsizlikni ta'minlaydi.	Algoritmi o'z ichiga xavfsizlik funksiyalarini o'z ichiga olgan shifrlash protokolini ifodalaydi. U, ma'lumotlarni yuborishdan oldin shifrlaydi va qabul qilishda o'zlarini qaytaradi.
3	A8 (Kodlash Algoritmi)	Shifrlangan ma'lumotlarni kodlashda ishlatiladi. Bu, ma'lumotlarni shifrlangan shakldan asl ma'lumotlarga qaytarishda yordam beradi	Algoritm, shifrlangan ma'lumotlarni shifrlanmagan ma'lumotlarga qaytarish uchun kalit so'zlar yaratadi. Bu kalit so'zlar, algoritm tomonidan o'rnatilgan va mobil telefonlar tomonidan tushuniladigan maxsus kodlar hisoblanadi.

1.2-jadval. GSM aloqa tizimi apparatlar vositalaridagi maxfiy ma'lumotlarning taqsimlanishi:

№	Apparatlar vositalari	Maxfiy ma'lumotlar turi
1	Harakatdagi stansiya (SIMsiz)	A5
2	Abonentning haqiqiy moduli (SIM)	A3; A8; IMSI; Ki; TMSI/LAI; Kc/CKSN
3	Autentifikatsiyalash markazi (AUC)	A3; A8; IMSI/Ki

4	Joylashish o'ri registri (HLR)	IMSI/RAND/SRES/Kc guruhlar
5	Harakatlanish registri (VLR)	IMSI/RAND/SRES/Kc, IMSI/TMSI/LAI/Kc/CKSN guruhlar
6	Kommutatsiyalash markazi (MSC)	A5, TMSI/IMSI/Kc
7	Bazaviy stansiya kontrolleri (BSC)	A5, TMSI/IMSI/Kc**

XULOSA

GSM tarmoqlarida ishlatiladigan kodlash algoritmlarini tahlil qilishda bir nechta asosiy xulosalar chiqarish mumkin:

- Xatolarni aniqlash va tuzatish: GSM tarmog'i xatolarni aniqlash va tuzatishni ta'minlash uchun konvolyutsion kodlash va blok kodlash kombinatsiyasiga tayanadi. Ushbu algoritmlar qo'ng'iroq sifati va ma'lumotlar yaxlitligini, ayniqsa shovqin va shovqin darajasi yuqori bo'lgan muhitda saqlashda muhim ahamiyatga ega.

- Ma'lumotlarni siqish va samaradorlik: GSM kodekida muntazam zarba qo'zg'alishi-uzoq muddatli bashorat qilish (RPE-LTP) kabi algoritmlardan foydalanish sifatini sezilarli darajada yo'qotmasdan ovozli signallarni samarali siqish imkonini beradi. Siqilish va sifat o'rtasidagi ushbu muvozanat mobil tarmoqlarda mavjud bo'lgan cheklangan tarmoq kengligini optimallashtirish uchun juda muhimdir.

- Xavfsizlik va Maxfiylik: A5 kabi shifrlash algoritmlari ovoz va ma'lumotlar uzatishni himoya qilish uchun GSM tarmoqlarida qo'llaniladi. Ushbu algoritmlar asosiy xavfsizlikni ta'minlagan bo'lsa, ularning zaif tomonlari tobora murakkablashib borayotgan tahdid muhitlarida maxfiylikni ta'minlash uchun kuchliroq, zamonaviyroq shifrlash standartlari zarurligini ta'kidlaydi.

- Evolyutsiya va moslashuv: GSM tarmog'i mobil texnologiyalar rivojlanishi bilan yanada ilg'or kodlash algoritmlarini o'z ichiga olgan holda rivojlandi. Bunga 3G, 4G va endi 5G tarmoqlariga o'tishning bir qismi sifatida xatolarni tuzatishning yanada mustahkam kodlari va shifrlash usullariga o'tish kiradi. Ushbu evolyutsiya GSM standartining

yangi texnologik muammolar va talablarga moslashishini ko'rsatadi.[4].

- Umumiy samaradorlik: GSM-da qo'llaniladigan kodlash algoritmlari bir necha o'n yillar davomida ishonchli ovoz va ma'lumotlar xizmatlarini taqdim etishda samarali ekanligini isbotladi. Ular GSM ni dunyo bo'ylab eng keng tarqalgan mobil aloqa standartiga aylantirishda muhim rol o'ynadi. Shu bilan birga, kodlash algoritmlarining doimiy rivojlanishi ma'lumotlar tezligini oshirish, sifatni oshirish va xavfsizlikni oshirish uchun ortib borayotgan talablarni qondirish uchun zarur.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, GSM-da qo'llaniladigan kodlash algoritmlari uning muvaffaqiyati uchun asos bo'lgan bo'lsada, kelajakdagi aloqa ehtiyojlari va muammolarini qondirish uchun doimiy takomillashtirish va moslashtirish muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR

1. Gulomjonovna A. G. THE ESSENCE AND TASK OF THE PROBLEM OF INFORMATION PROTECTION IN INFORMATION AND TELECOMMUNICATION NETWORKS //Western European Journal of Linguistics and Education. – 2024. – T. 2. – №. 7. – C. 61-66.

2. Rustamboevna J. M., G'ulomjonovna A. G. PRINCIPLES AND TECHNOLOGIES OF SMART CITY BUILDING //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES WITH HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. – 2023. – T. 1. – №. 05.05. – C. 83-85.

3. IPERF TO DETERMINE NETWORK SPEED AND FUNCTIONALITY O. Olimov, G. Artikova, M. Xatamova. Web of Technology: Multidimensional Research Journal 2 (3), 94-101.

4. РАЗРАБОТКА ДВУХ ДИАПАЗОННОЙ АНТЕННЫ БЕВЕРЕЖДА М.Р. Аллаяров, Д.Д. Матякубов - Educational Research in Universal Sciences, 2024.